

Primer registro del género *Argyractis* en ecosistemas dulceacuícolas de Uruguay (Lepidoptera: Crambidae, Nymphulinae).

Morelli Enrique¹, Arocena Rafael², Castro Manuel², Bentancur-Viglione Gabriela¹

¹Sección Entomología, Facultad de Ciencias-UdelaR

²Sección Limnología, Facultad de Ciencias-UdelaR

gbentancur@fcien.edu.uy

Introducción

El Uruguay se encuentra ubicado en la región Neotropical, una región rica en diversidad biológica, con biotopos muy diferentes. Habiéndose redefinido la fitogeografía del país, (Arballo & Cravino (1999) y Grela (2004)), se encuentra en una zona de transición con área de influencia del Cerrado, conformando un área de riqueza fitogeográfica muy particular, potenciándose la fauna de lepidópteros por la relación directa que existe entre lepidópteros y la flora. Los lepidópteros son habitualmente excluidos de los estudios en ecología de insectos acuáticos o subacuáticos. Sin embargo, cada vez más el interés en este orden se ha centrado en su relación con el control de malezas acuáticas, el rol de algunas especies de larvas que pueden llegar a atacar cultivos de un importante rinde comercial, como lo es el del arroz, sobretudo en zonas del continente asiático. Los lepidópteros agrupan especies totalmente acuáticas, hasta aquellas semiacuáticas en estrecha relación con la vegetación sumergida o emergente. En América del Sur los trabajos en este tema son puntuales, encontrándose bibliografía para especie de Argentina, Venezuela, Brasil y Bolivia.

Métodología

Ubicación del sitio de muestreo El relevamiento se llevo adelante en el arroyo Claudina (-32.212480°; -55.579915°), afluente derecho del río Tacuarembó (depto. Tacuarembó). El tramo de arroyo se caracteriza por sustrato de arena y limo, zona riparia de pastizales; márgenes de vegetación rastrera y eréctil, inestable y erosionada; vegetación acuática sumergida con una cobertura del 70%.

Se recogieron 2 larvas en junio de 2015, con red de mano de 300 μ de abertura de malla, con un tiempo estandarizado de colecta de 10 minutos, sobre vegetación emergente y sumergida de ribera. Las muestras obtenidas se preservaron en alcohol 70%. El material fue depositado en la Colección de Entomología de la Facultad de Ciencias. Se registraron los siguientes parámetros abióticos: oxígeno disuelto, conductividad, conductancia y temperatura.

Identificación de las muestras La determinación de los especímenes se realizó bajo microscopio estereoscópico, mediante las claves de Romero & Navarro (2009) y Carter & Kristensen (1998).

Resultados

Para Uruguay están citados como géneros de lepidópteros acuáticos y subacuáticos: *Paracles* Walker, 1855, *Samea* Guenée, 1854, *Nonagria*, Ochseneimer, 1816 *Parapoynx* Hübner, [1825] y *Petrophila* Guiling 1830. En este trabajo se presenta el primer registro de una larva del género *Argyractis* Hampson, 1894 (Crambidae, Nymphulinae). Los crambidos (Crambidae) de la subfamilia Nymphulinae son los más exitosos en el ambiente acuático y los más ampliamente distribuidos en América del Sur, presentando 233 especies conocidas (Munroe, 1995). En su mayoría los géneros están descritos para Brasil, y pocos para Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam y Guyana Francesa. Hasta el presente trabajo existían registros de dos géneros acuáticos de Nymphulinae para Uruguay. Los Nymphulinae son seguramente la subfamilia de lepidópteros más exitosa en ambientes acuáticos y la mejor distribuida para América, caracterizándose por imagos pequeños, frágiles a la vista y con distintos patrones de coloración, siendo común la presencia de alas con dorado y puntos negros. Las larvas de algunos géneros como *Argyractis*, *Neargyractis* (Habeck, 1988) y *Eopargyractis* (Fiance & Moeller, 1978) construyen refugios sedosos, entretejiendo raíces de plantas acuáticas. El género *Argyractis* está citado para Brasil, Guyana y Argentina con 13 especies para el Neotrópico y solamente una para Argentina *Argyractis subornata* (Hampson, 1897). Las larvas de *Argyractis* (Fig. 1 y 2.) se caracterizan por presentar coxas protorácicas

fusionadas medialmente; branquias torácicas (Fig. 3) filamentosas y simples en T_2 y T_3 , branquias abdominales en A_{1-10} ; presencia de tubérculos ventrales; crochets A_{3-6} dispuestos en penelipse mesial y triordinal. La presencia de branquias simples en el cuerpo, tubérculos sedosos ventrales y la ausencia de un plastrón aerífero, facilita el reconocimiento de esta larva dentro del grupo de larvas acuáticas presentes en nuestro país.

Fig. 1. Esquema de larva madura de *Argyractis*

Fig. 2. Capsula cefálica en vista lateral y dorsal

Fig. 3. Branquias torácica y del abdomen en vista lateral: a- T_{1-3} , b- A_1 , c- A_3

Referencias bibliográficas.

- Bentancur-Viglione, M. G., 2005. *Listado actualizado de los Lepidópteros del Uruguay*. Tesis de Grado de la Licenciatura en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias. Montevideo.
- Biezanko, c. M., Ruffinelli, a. & Link, D., 1978. Catálogo de Lepidopteros do Uruguai.- *Rev. Do Centro de Ciencias Rurais*, (suplemento):1-84.
- Dominguez E y Fernández, H. R. (Eds). 2009. Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos. Sistemática y biología. Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.
- Romero, V. F. 2001. Lepidoptera, pp 121-130 en : Fernández y Dominguez (eds) Guía para la determinación de los artrópodos bentónicos sudamericanos. Serie investigaciones de la UNT. Secretaria de Ciencia y Tecnica de la Universidad Nacional de Tucumán. Argentina.
- Stehr, F. 1987. *Inmature insects*. Kendall/Hunt Publishing Company. Iowa. Estados Unidos